

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569331>

Тожибоева Гуласал Ойбековна

Ташкентский государственный экономический университет

Магистр 2-го курса

Аннотация: Среди проблем, выдвинутых практикой учета основных средств, особую актуальность приобретают оценка основных средств и их отражение в бухгалтерском балансе, а также методы амортизации.

Ключевые слова: Основные средства, начисление амортизации, объем основных средств, качественные показатели, первоначальный, восстановление, баланс, себестоимость, стоимость новых активов

В инновационном развитии экономики нашей страны дальнейшее расширение различных частных предприятий, успешное развитие бизнеса и создание новых рабочих мест является одной из насущных потребностей сегодняшнего дня. Это, в свою очередь, означает, что дальнейшее развитие акционерных обществ является одним из наиболее актуальных вопросов.

В целях обеспечения эффективности хозяйствующих субъектов особое значение при принятии важных хозяйственных решений имеет быстрое получение и эффективное использование достоверной и полной информации. Это, в свою очередь, требует, чтобы экономическая сущность информации, представленной в финансовой отчетности, была ясной и понятной, а ее роль в деятельности организации, методах оценки и прочей отчетной информации была последовательной. Валидация финансовой отчетности основана на качественных аудиторских отчетах и выводах.

Также необходим новый, современный подход к оценке результатов финансовой деятельности субъектов хозяйствования, отражаемых в бухгалтерской отчетности. Это требует глубокого изучения существующей теоретической, организационно-правовой базы и практических вопросов повышения качества аудиторской деятельности, а также организации и развития современного внешнего и внутреннего аудита в стране. С одной стороны, системный подход к международным аудиторским практикам, их глубокий

анализ, с другой стороны, максимальное использование наших знаний особенностей признанной в мировом сообществе узбекской модели рыночной экономики, контроль над пользователями финансовых Отчетная информация в условиях экономической либерализации особой организационной формы - необходимость перспективного развития аудита.

Точность показателей объема, состояния и движения основных средств, а в известной мере и точность их качественной характеристики во многом зависят от того, насколько правильно и достоверно произведена их оценка.

В отечественной практике применяют следующие виды оценок основных средств: первоначальная, восстановительная, остаточная.

Различие между первоначальной и восстановительной оценками заключается в том, что при оценке по первоначальной стоимости основные средства, созданные или приобретенные в разные годы, выражаются в ценах соответствующих лет, в то время как восстановительная стоимость отражает основные средства в одних и тех же ценах, конкретно - в ценах воспроизводства, или по стоимости новых фондов, подобных действующим в момент оценки последних.

Но, в сегодняшних условиях в полной восстановительной стоимости следует учитывать факторы научно-технического прогресса.

В международных стандартах оценки имущества используется понятие потребительской стоимости.

Потребительская стоимость - это деньги или денежный эквивалент, который покупатель готов обменять на какой-либо предмет (объект).

Международные стандарты выделяют четыре группы принципов оценки недвижимости:

- принципы, основанные на представлениях пользователя;
- принципы, связанные с землей, зданиями и сооружениями;
- принципы связанные с рыночной средой;
- принципы наилучшего и наиболее эффективного использования.

Принципы, основанные на представлениях пользователя, включают полезность, замещение, ожидание. Недвижимость обладает потребительской стоимостью только в том случае, если она полезна какому-либо потенциальному собственнику и может быть использована для реализации определенной экономической функции, или она может быть полезной, если кто-либо напор готов платит.

Принципы, связанные с землей, зданиями и сооружениями включают: остаточную продуктивность; вклад; возрастающие и уменьшающиеся доходы; сбалансированность; экономическую величину и экономическое разделение.

Хотелось бы подчеркнуть, что оценка объектов недвижимой собственности в международной практике рассматривается как упорядоченный процесс, который может быть разделен на шесть этапов: определение задачи; составление плана оценки; сбор и проверка информации; применение уместных подходов к оценке; согласование; отчет о результатах оценки потребительской стоимости.

Если сравнить такой детализированный подход к оценке отдельных объектов недвижимости с нашей упрощенной практикой, связанной с переоценкой основных средств, то налицо преимущества международных стандартов оценки.

Нужно иметь в виду, как это отмечалось ранее, преимущество такого способа вычленения оценки основных средств. Благодаря такому способу в балансе, с одной стороны, происходит связь с первоначальной ценой, которая сохраняется в последующих балансах, и, таким образом, устанавливается преемственность между балансами, с другой- появляется возможность делать выводы о результатах переоценки за соответствующий период. Другими словами, усиливается контроль со стороны пользователей бухгалтерской отчетности за теми процессами, которые характерны для деятельности того или иного хозяйствующего субъекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бюджетный кодекс (БК) Республики Узбекистан. 26 декабря 2013 год №360.

2. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» в новой редакции от 13 апреля 2016 года № 404.

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

4. Christensen M., Parker L. Using Ideas to Advance Professions: Public Sector Accrual Accounting. II Financial Accountability and Management. 2010. Vol. 26. №3. P. 246-266.

5. Львова Д. Роль бюджетного учета в переобразовании сектора государственного управления: итоги последней реформы. - М., 2013. -С. 131.

1. Эргашева Ш.Т. Бухгалтерский учет. – Т.: Иктисод-Молия. – 2010. – 502 с
2. Ergasheva Shakhlo Turgunovna, Shermatov Behzod Xalimkul o'g'li, Kucharov Abror Sabirjanovich. The Importance of The Improvement And Convergence of IAS/IFRS to the National Accounting System of Uzbekistan //International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2S4, July 2019. P. 731.
3. Эргашева Ш.Т. Современные информационные технологии в национальных традициях бюджетного учета. современные информационные технологии: проблемы и перспективы развития Екатеринбург, 25 апреля 2017 г.